

Отношения гагаузов к семейным реликвиям в контексте традиции православного паломничества

Др. хаб. Елизавета КВИЛИНKOVA,
Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси

У гагаузов широко распространены различные формы православного паломничества. Однако среди всех других видов паломничества самой высокой формой является хаджылык – паломничество в Святую Землю (в Иерусалим, к Гробу Господню). Данная традиция, имеющая глубокие исторические корни, связана с их проживанием на Балканах.

До начала XX в. паломничество хаджылык занимало важное место в традиционном мировоззрении гагаузов и являлось составной частью их религиозной и этнической идентичности. Люди, побывавшие в этих святых местах, получали титул хаджи и имели в сельском обществе особый социальный статус. Из святых мест богомольцы-хаджи привозили различные артефакты – зримые свидетельства посещения ими святых мест: камешки от Гроба Господня и из реки Иордан, иконы, иерусалимскую церковную утварь, богослужebные книги, кресты, четки, морские раковины, бусы, фотографии и др. Эти предметы, а также истории их паломничества передаются из поколения в поколение как самое дорогое наследие, как память о совершенном их предками духовном подвиге. Некоторые предметы паломничества в Святую Землю представлены в гагаузских музеях.

В последние десятилетия православное паломничество, в том числе традиция хаджылык, у гагаузов стремительно возрождается и оказывает мобилизирующее воздействие на их религиозную и этническую идентичность, а также на различные сферы социальной и духовной жизни. Для гагаузской политической и бизнес-элиты совершение паломничества в Иерусалим и на Афон – это маркер гагаузскости и приверженности традициям предков.

Таким образом, как в прошлом, так и в настоящем традиция хаджылык продолжает оставаться значимой составляющей социального капитала гагаузов, оказывая влияние на религиозно-народные традиции и менталитет. Своего рода показателем является бытующее в народе отношение к семейным реликвиям, связанным с данной традицией. Это диктует необходимость рассмотрения паломничества как социокультурного феномена на стыке различных дисциплин.